

Perhitungan PPN 12 Persen Berdasarkan PMK 131/2024 Dalam Perspektif Metode EAL (*Economic Analysis of Law*)

Muhammad Asrul Maulana¹, Eva Susiana², Riza Magfiroh³

¹Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

^{2,3}Kajian Pengembangan Keilmuan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Sidoarjo, Indonesia

Email: asrulnaa7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kebijakan PPN 12 persen berdasarkan PMK 131/2024 dengan pendekatan Economic Analysis of Law (EAL). Menggunakan metode normatif dan analisis deduktif, studi ini menyoroti penerapan tarif berbeda untuk barang mewah dan non-mewah, yang di satu sisi meningkatkan keadilan fiskal, namun di sisi lain memunculkan tantangan hukum dan ekonomi. Metode yang digunakan adalah normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial jika diimplementasikan dengan mekanisme yang sederhana dan pengawasan efektif. Penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan aturan, sosialisasi yang lebih luas, serta evaluasi berkala untuk memaksimalkan dampak positif kebijakan ini terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

Kata Kunci: Pajak PPN, EAL, Hukum Ekonomi

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi salah satu landasan hukum utama dalam reformasi perpajakan di Indonesia. Salah satu kebijakan yang diatur dalam UU ini adalah peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 10 persen menjadi 11 persen, dengan rencana kenaikan lebih lanjut menjadi 12 persen pada masa mendatang. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung

pembangunan dan penyediaan layanan publik. Namun, penerapan PPN 12 persen ini memunculkan sejumlah dinamika, terutama ketika menjelang pergantian tahun, Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa tarif PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah, sementara barang non-mewah tetap dikenakan PPN sebesar 11 persen. Keputusan ini menimbulkan polemik, mengingat kebijakan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan amanat UU HPP (Adinda & Sofianty, 2023).

Sebagai salah satu jenis pajak yang paling signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia, PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak ini bersifat tidak langsung, artinya pembayaran atau pemungutannya dilakukan oleh pihak lain yang bukan merupakan penanggung pajak. Dalam konteks kebijakan terbaru, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. PMK ini mengatur lebih rinci mengenai perlakuan PPN atas impor Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan BKP, penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, serta pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean (Adiyanta, 2020).

Salah satu poin penting dalam PMK tersebut adalah perhitungan tarif PPN 12 persen yang diterapkan dengan dua mekanisme berbeda. Untuk barang mewah, tarif PPN 12 persen dihitung berdasarkan harga jual atau nilai impor. Sementara itu, untuk barang non-mewah dan jasa, pemerintah menerapkan rumus perhitungan yang lebih kompleks, yaitu 12 persen dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, penggantian, atau nilai impor. Dengan mekanisme ini, meskipun secara nominal tarif PPN adalah 12 persen, konsumen secara efektif hanya membayar PPN sebesar 11 persen untuk barang non-mewah dan jasa (Agustiani dkk., 2022).

Langkah pemerintah dalam menetapkan aturan perhitungan ini dilatarbelakangi oleh dua tujuan utama. Pertama, memastikan keberlanjutan implementasi UU HPP tanpa memerlukan revisi atau penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Kedua, menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dengan menjaga fairness dalam penerapan pajak, terutama bagi kelompok yang mengonsumsi barang dan jasa non-mewah. Dalam konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2 Januari, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyatakan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjalankan amanat UU HPP sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi dan daya beli masyarakat (Alfarisi dkk., 2024).

Secara rinci, PMK 131 Tahun 2024 mengatur bahwa untuk barang mewah, tarif PPN 12 persen diberlakukan secara penuh. Misalnya, impor barang mewah dikenakan tarif PPN sebesar 12 persen dari nilai impor. Begitu pula dengan penyerahan BKP mewah, tarif PPN dihitung sebesar 12 persen dari harga jual. Namun, untuk penyerahan BKP mewah kepada konsumen akhir dengan Faktur Pajak eceran, hingga 31 Januari 2025, tarif PPN dihitung berdasarkan rumus 12 persen dikalikan 11/12 dari harga jual. Mulai 1 Februari 2025, tarif PPN 12 persen berlaku penuh untuk semua transaksi barang mewah (Alifiono dkk., 2022).

Sementara itu, untuk barang non-mewah serta jasa, mekanisme perhitungan tarif PPN dibuat lebih fleksibel. Untuk impor BKP non-mewah, tarif PPN dihitung sebagai 12 persen dikalikan 11/12 dari nilai impor. Pada penyerahan BKP non-mewah, tarif PPN dihitung sebesar 12 persen dikalikan 11/12 dari harga jual. Demikian pula untuk penyerahan JKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, tarif PPN dihitung sebagai 12 persen dikalikan 11/12 dari penggantian. Pada intinya, mekanisme ini memastikan bahwa tarif PPN efektif untuk barang non-mewah dan jasa tetap sebesar 11 persen, meskipun secara hukum tarif PPN yang berlaku adalah 12 persen (Asahra dkk., 2023).

Dalam praktiknya, kebijakan ini menimbulkan sejumlah implikasi penting. Dari perspektif hukum, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa peraturan pelaksana seperti PMK 131 Tahun 2024 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini UU HPP. Di sisi lain, dari perspektif ekonomi, kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat sambil tetap meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan penerapan tarif PPN yang efektif sebesar 11 persen untuk barang non-mewah dan jasa, pemerintah berusaha meminimalkan dampak inflasi yang dapat timbul akibat kenaikan tarif PPN (Maulana, 2023).

Namun, kebijakan ini juga mengundang kritik dari berbagai kalangan. Beberapa pihak menilai bahwa penerapan dua mekanisme perhitungan tarif PPN dapat menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Selain itu, kompleksitas perhitungan pajak juga dapat meningkatkan biaya administrasi dan risiko ketidakpatuhan pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang intensif untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif dan adil (Maulana & Multazam, 2023).

Selain itu, keputusan Presiden Prabowo untuk membatasi penerapan tarif PPN 12 persen hanya pada barang mewah juga menjadi sorotan. Keputusan ini dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan amanat UU HPP, yang mengatur bahwa tarif PPN 12 persen berlaku untuk semua jenis barang dan jasa yang dikenakan PPN. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah hukum yang

diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu opsi yang dapat diambil adalah revisi UU HPP atau penerbitan Perppu yang secara eksplisit mengatur pengecualian bagi barang non-mewah.

Dalam analisis yang lebih luas, kebijakan ini juga mencerminkan tantangan dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien. Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan perpajakan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan peraturan. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi sangat penting untuk menghasilkan kebijakan perpajakan yang optimal.

Sebagai kesimpulan, penerapan tarif PPN 12 persen sebagaimana diatur dalam UU HPP dan PMK 131 Tahun 2024 mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara sambil tetap menjaga daya beli masyarakat. Namun, kebijakan ini juga menghadirkan sejumlah tantangan, baik dari perspektif hukum maupun ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk sosialisasi, edukasi, dan dialog dengan pemangku kepentingan, untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif dan mendukung tujuan pembangunan nasional.

Penelitian ini berfokus mengenai ketentuan perhitungan PPN 12 persen berdasarkan PMK 131/2024 diterapkan dalam praktik. Bagaimana penerapan PMK 131/2024 dianalisis dalam perspektif Economic Analysis of Law (EAL). Apa implikasi ekonomi dan hukum dari kebijakan perhitungan PPN 12 persen terhadap pelaku usaha dan konsumen. Tujuan Penelitian untuk memahami ketentuan perhitungan PPN 12 persen sebagaimana diatur dalam PMK 131/2024. Untuk menganalisis kebijakan perhitungan PPN 12 persen dalam perspektif Economic Analysis of Law (EAL). Untuk mengevaluasi implikasi kebijakan perhitungan PPN 12 persen terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam konteks hukum dan ekonomi. Adapun manfaat penelitian memberikan kontribusi akademis dalam bentuk analisis hukum yang mendalam terkait perhitungan PPN 12 persen berdasarkan PMK 131/2024. Memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan efektif berdasarkan hasil analisis Economic Analysis of Law (EAL).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach dan konseptual. Pendekatan statute approach digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan implikasinya.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi undang-undang, peraturan menteri, dan dokumen hukum lainnya yang terkait dengan kebijakan perpajakan. Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup jurnal-jurnal ilmiah, buku literatur hukum, serta publikasi lain yang relevan dengan tema penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Dalam analisis ini, data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dikaji secara mendalam untuk menemukan kesesuaian antara kebijakan yang diterapkan dengan ketentuan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Economic Analysis of Law (EAL) terhadap Isu Hukum PPN 12 Persen

EAL berpendirian bahwa banyak bidang hukum bertujuan untuk peningkatan efisiensi. Konsep efisiensi bermakna memaksimalkan kekayaan. EAL memberikan sumbangan penting bagi kemakmuran masyarakat. Menolak utilitarian (*'the greatest happiness to the greatest number'*) dan felicific calculus (manusia merupakan ciptaan yang rasional yang memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan), karena keduanya tidak dapat dikelola. Pemikiran Dasar Fosner Manusia makhluk yang paling pandai memaksimalkan tujuan hidupnya. Bahwa individu adalah penilai terbaik atas kesejahteraannya sendiri. Bahwa kesejahteraan masyarakat tergantung pada kesejahteraan individu yang membentuknya. Bahwa setiap perubahan yang meningkatkan kesejahteraan setidaknya satu individu tanpa mengurangi peningkatan kesejahteraan sosial lainnya.

Analisis Ekonomi hukum tidak ditujukan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang diartikan sebagai tuntutan terhadap eksistensi sistem hukum yang ada, atau mengapa hukum tertentu berlaku. Hal ini, sebaliknya, suatu teori tentang hukum, sebuah teori yang dimaksudkan untuk memungkinkan hukum untuk dinilai (ditafsirkan) dan dievaluasi. Liberalisme menghormati individu. Secara khusus, menghormati individu sebagai orang yang harus, sejauh mungkin, bebas untuk memilih cara hidup. Kelemahan tertentu dalam teori yang merespon analisis ekonomi adalah masalah pengukuran. Salah satu teori liberal yang paling berpengaruh adalah

utilitarianisme. Dalam teori ini, preferensi semua individu adalah pertimbangan tentang persamaan hak. Menjumlahkan preferensi dari semua individu untuk melihat mana pendekatan memaksimalkan prestasi mereka ('kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar') dapat mengidentifikasi kebaikan bersama.

Berikut kepentingan umum menjadi jumlah terbesar dari kepuasan individu. Perubahan Pareto Unggul terjadi ketika setidaknya satu orang dibuat lebih baik, dan tidak ada yang membuat lebih buruk. Orang lebih baik adalah dalam situasi yang ia nilai lebih dalam hal kesediaannya untuk membayar, dan tidak ada dalam posisi yang mereka nilai kurang dalam hal kesediaan mereka untuk membayar. Ketika seseorang menggabungkan definisi Pareto efisiensi dengan salah satu asumsi pokok utama teori ekonomi (bahwa individu adalah Maximiser preference rasional) maka langkah Pareto unggul adalah peningkatan nilai yang dapat diharapkan terjadi dengan konsensus, yaitu tanpa paksaan. Untuk menempatkan semua ini dalam bentuk pertanyaan yang menyajikan efisiensi sebagai ekspresi liberalisme: 'jika dua orang dapat membuat perubahan, tanpa paksaan, yang setidaknya salah satu dari mereka merasa lebih baik, tanpa yang lain (atau orang lain) merasa ada lebih buruk, mengapa perubahan dapat dicegah? Memaksimalkan kekayaan sosial dapat dicapai melalui mengejar bentuk efisiensi yang dikenal sebagai Kaldor-Hicks efisiensi?.

Perubahan Pareto Unggul terjadi ketika setidaknya satu orang dibuat tetap lebih baik, dan tidak ada yang membuat lebih buruk. Orang mempunyai posisi lebih baik adalah dalam situasi yang ia nilai lebih dalam hal kesediaannya untuk membayar, dan tidak ada dalam posisi yang mereka nilai kurang dalam hal kesediaan mereka untuk membayar. Model yang digunakan oleh neo-classical ekonom untuk menganalisis efisiensi adalah konsep persaingan sempurna. Ini adalah pasar di mana ada penjual terlalu banyak dan pembeli untuk mempengaruhi harga (tidak ada satu adalah monopoli atau monopsonost) dan ada informasi yang sempurna tentang harga dan barang. Coase menunjukkan bahwa, jika transaksi yang tanpa biaya (asumsi biaya transaksi nol) setiap alokasi hak hukum akan diperdagangkan sampai mereka berakhir di tangan orang-orang yang paling menghargai mereka . Jika satu-satunya tujuan seseorang adalah efisiensi (apakah sebagai superioritas Pareto atau kekayaan sosial maksimum) tidak akan peduli kepada siapa yang dialokasikan hak hukum dalam kondisi biaya transaksi nol.

Mereka akan selalu diinjak-injak untuk berakhir dengan pihak yang paling menghargai mereka dalam hal kesediaan mereka untuk membayar. Ekonomi menawarkan model perilaku manusia yang dapat digunakan baik untuk memprediksi apa konsekuensi dari setiap kemungkinan skenario tertentu , dan untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan tentang hal itu. Model 'homo economicus-' adalah terbentuk melalui assumptions yang dibuat tentang individu: bahwa mereka

adalah maksimizer utilitas rasional. Teori ini mengasumsikan bahwa individu memiliki keinginan, bahwa mereka akan bertindak untuk memuaskan keinginan-keinginan, keinginan bahwa mereka memiliki perintah (individu memiliki preferensi), bahwa urutan preferensi tidak berubah secara radikal dalam jangka pendek dan itu, semua hal-hal lain yang sama, lebih suka lebih dari apa yang mereka inginkan menjadi kurang.

Penggunaan ekonomi untuk memprediksi konsekuensi dari reformasi hukum telah menjadi bagian sentral dari analisis kebijakan, tidak hanya di Amerika Serikat dan Inggris, namun di sebagian besar negara maju dan berkembang. Ini adalah bagian dari proses legislatif. Lebih kontroversial adalah pertanyaan apakah prediksi ekonomi harus memiliki peran dalam proses adjudikatif. Sebagai bentuk kritik, ekonomi prediktif dapat mengingatkan kita bahwa keputusan pengadilan memiliki standar sendiri, dan bahwa setiap konsep keadilan yang berkaitan dengan konsekuensi perlu mempertimbangkan ini. Sebagai ekstrak dari gambaran Leff, hal ini dapat menantang beberapa ide kami untuk tidak menghasikan pertimbangan yang adil. Tapi apa yang dapat diikuti dari ini? Haruskah analisis ekonomi digunakan oleh hakim untuk menilai kemungkinan konsekuensi dari keputusan mereka.

Economic Analysis of Law (EAL) menawarkan pendekatan yang memadukan analisis hukum dengan prinsip-prinsip ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi dan dampak kebijakan hukum terhadap kesejahteraan sosial. Dalam konteks kebijakan PPN 12 persen sebagaimana diatur dalam PMK 131/2024, pendekatan EAL digunakan untuk mengevaluasi efisiensi penerapan tarif ini serta implikasinya terhadap pelaku usaha dan konsumen.

Dari perspektif EAL, kebijakan PPN 12 persen dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut:

Efisiensi Ekonomi:

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, yang secara langsung mendukung penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Namun, penerapan tarif PPN yang berbeda untuk barang mewah dan non-mewah dengan mekanisme perhitungan yang kompleks menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi alokasi sumber daya. Prinsip efisiensi Pareto dan Kaldor-Hicks menjadi relevan dalam menilai apakah kebijakan ini benar-benar meningkatkan kesejahteraan sosial tanpa merugikan kelompok tertentu secara signifikan. Dalam hal ini, mekanisme perhitungan yang menurunkan tarif efektif untuk barang non-mewah dapat dianggap sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang lebih rentan secara ekonomi.

Biaya Transaksi dan Kepatuhan:

Kompleksitas perhitungan PPN untuk barang non-mewah dan jasa dapat meningkatkan biaya transaksi bagi pelaku usaha. Biaya administrasi yang lebih tinggi, ditambah dengan risiko ketidakpatuhan akibat kebingungan dalam penerapan aturan, berpotensi mengurangi efisiensi ekonomi. Dalam teori Coase, apabila biaya transaksi tinggi, efisiensi pasar dapat terganggu, sehingga tujuan kebijakan tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa sosialisasi dan panduan teknis diberikan secara memadai untuk meminimalkan biaya transaksi dan meningkatkan kepatuhan.

Dampak terhadap Daya Beli Konsumen:

Penerapan tarif efektif 11 persen untuk barang non-mewah dirancang untuk menjaga daya beli konsumen, terutama kelompok menengah ke bawah. Dalam model homo economicus, konsumen diasumsikan sebagai individu rasional yang memaksimalkan utilitas berdasarkan preferensi dan pendapatan mereka. Dengan menjaga tarif PPN efektif tetap rendah untuk barang non-mewah, kebijakan ini berupaya mengurangi dampak negatif terhadap konsumsi dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Implikasi Kesejahteraan Sosial:

Kebijakan ini juga dapat dievaluasi dari sudut pandang Kaldor-Hicks efficiency, yaitu apakah kebijakan tersebut menghasilkan peningkatan kesejahteraan agregat, meskipun mungkin ada kelompok tertentu yang dirugikan. Dalam kasus ini, penerapan tarif PPN yang berbeda untuk barang mewah dan non-mewah menunjukkan upaya pemerintah untuk mengalokasikan beban pajak secara lebih proporsional sesuai dengan kemampuan membayar (ability to pay) masing-masing kelompok.

Kepastian Hukum dan Stabilitas Kebijakan:

Dalam konteks hukum, kepastian dan stabilitas kebijakan sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Namun, kebijakan yang terlalu sering berubah atau sulit dipahami dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, pendekatan EAL juga mempertimbangkan pentingnya stabilitas hukum sebagai faktor yang memengaruhi efisiensi dan keberlanjutan ekonomi.

Redistribusi Kekayaan:

Dari perspektif redistribusi, tarif PPN yang lebih tinggi untuk barang mewah mencerminkan prinsip keadilan distributif, di mana kelompok dengan kemampuan finansial yang lebih besar dikenakan beban pajak yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan tujuan meningkatkan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat.

Melihat EAL dari sisi Hukum itu sendiri menghasilkan temuan penting :

Analisis Pasal Berdasarkan PMK yang Dimaksud

Pasal-pasal yang disebutkan dalam PMK terkait PPN 12 persen dapat dianalisis dari beberapa perspektif:

Pasal 1: Definisi

1. Analisis Kontekstual:

Pasal ini memberikan definisi mendetail terkait istilah-istilah penting dalam kebijakan PPN, seperti Pajak Pertambahan Nilai, Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, dan sebagainya. Penegasan ini penting untuk memastikan pemahaman yang seragam di antara pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Definisi ini juga mencerminkan konsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Kritik Potensial:

Meskipun definisi komprehensif, penggunaan istilah yang terintegrasi dengan beberapa UU lain, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, dapat memunculkan kompleksitas bagi pelaku usaha dalam memahaminya. Harmonisasi definisi memerlukan sosialisasi intensif.

Pasal 2: Pengenaan Pajak pada Barang Mewah

1. Ketentuan Hukum:

Pasal ini menegaskan pengenaan tarif 12 persen untuk Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, dengan dasar pengenaan berupa harga jual atau nilai impor. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip *ability to pay*, yang membebankan pajak lebih besar pada barang dengan daya konsumsi lebih tinggi.

2. Implikasi Ekonomi dan Sosial:

Keuntungan: Kebijakan ini meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani konsumen barang non-mewah.

Kritik: Kompleksitas dalam menetapkan kriteria barang mewah dapat memicu perdebatan di tingkat implementasi.

3. Keterkaitan dengan Pajak Masukan:

Ketentuan pengkreditan pajak masukan memberikan insentif bagi pengusaha untuk mendokumentasikan transaksi secara lebih transparan, mendukung kepatuhan pajak.

Pasal 3: Penghitungan Nilai Lain

1. Efisiensi Perhitungan:

Penggunaan nilai lain sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga tarif efektif pada barang non-mewah di kisaran 11 persen.

2. Perspektif EAL:

Pendekatan ini mendukung stabilitas daya beli konsumen (utilitas individu) sambil tetap mendukung efisiensi alokasi pajak. Namun, penggunaan nilai lain sebagai dasar pengenaan dapat memicu kebingungan dan meningkatkan biaya administrasi.

Pasal 4: Pengecualian dari Ketentuan Pasal 2 dan 3

1. Fleksibilitas:

Pengecualian ini memungkinkan adaptasi terhadap kondisi tertentu, seperti penyerahan dengan besaran tertentu atau nilai lain, sehingga mengurangi rigiditas penerapan kebijakan.

2. Tantangan Hukum:

Pengecualian ini harus diimplementasikan secara hati-hati agar tidak melanggar asas keadilan dan kesetaraan dalam perpajakan.

Pasal 5: Penghitungan Pajak pada Konsumen Akhir

1. Tahap Implementasi:

Ketentuan transisi pada bulan Januari 2025 memberikan waktu adaptasi bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan proses administrasi dan sistem perpajakan mereka. Mulai Februari 2025, penghitungan kembali ke tarif penuh 12 persen untuk konsumen akhir, khususnya pada barang mewah.

2. Efek Kebijakan:

Positif: Mendorong kepatuhan pajak selama masa transisi.

Negatif: Potensi ketidaksiapan pelaku usaha dapat memengaruhi kelancaran implementasi.

Pasal 6: Waktu Berlaku

1. Jangka Waktu Implementasi:

Ketentuan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025 memberikan waktu yang cukup untuk sosialisasi dan penyesuaian teknis di lapangan. Namun, tanpa evaluasi berkala, risiko ketidaksesuaian dengan dinamika pasar tetap ada.

Tabel Implikasi Hukum Kebijakan PPN 12 Persen

Aspek	Penjelasan
Kepastian Hukum	Memberikan dasar yang jelas mengenai penerapan tarif PPN 12 persen, namun perlu harmonisasi dengan UU HPP.
Asas Keadilan	Membedakan tarif untuk barang mewah (12 persen) dan non-mewah (11 persen efektif) sesuai prinsip keadilan.
Harmonisasi Peraturan	Perlu konsistensi dengan peraturan lebih tinggi, menghindari potensi sengketa hukum.
Transparansi	Memberikan insentif untuk pencatatan transaksi yang lebih baik, namun memerlukan pengawasan ketat.
Kepatuhan Pajak	Kompleksitas perhitungan nilai lain dapat meningkatkan risiko ketidakpatuhan.
Sanksi Hukum	Ketidaksesuaian pelaporan dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai undang-undang perpajakan.
Hak Konsumen	Peningkatan tarif dapat memengaruhi daya beli, memerlukan perlindungan agar tidak membebani konsumen.
Pengawasan	Dibutuhkan pengawasan yang efektif untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai aturan.

SIMPULAN

Kebijakan PPN 12 persen berdasarkan PMK 131/2024 menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan penerimaan negara. Namun, kompleksitas perhitungan dan potensi biaya transaksi yang tinggi menjadi tantangan yang perlu diatasi. Dengan menggunakan pendekatan EAL, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan, asalkan implementasinya dilakukan secara efektif dan disertai dengan langkah-langkah mitigasi terhadap dampak negatifnya. Rekomendasi kebijakan mencakup penyederhanaan mekanisme perhitungan, peningkatan sosialisasi, dan penyediaan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tetap relevan dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Adinda, null R., & Sofianty, null D. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Peran Petugas Pelayanan Pajak sebagai Variabel Intervening. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6753>

- Adiyanta, F. S. (2020). Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 162–181. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.162-181>
- Agustiani, S., Husni, M., & Anggriawan, M. A. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, 2(1), 270–281. <https://doi.org/10.46306/ncabet.v2i1.87>
- Alfarisi, F., Rolimas, G., Maharani, A., Kadarusman, M. D., & Wijaya, S. (2024). Analisis Strategi Manajemen Perpajakan Pada Universitas Terbuka. *Akuntansiku*, 3(1), 55–63. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.752>
- Alifiono, null D. S. K., Agustini, null A. T., & Wardhaningrum, null O. A. (2022). Analisis Relevansi Nilai Informasi Akuntansi Terhadap Herga Saham dengan Penerapan PSAK 71 sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 3(2), 355–371. <https://doi.org/10.21009/japa.0302.06>
- Asahra, F., Primadi, H., Mulya, M. B., & Wijaya, S. (2023). Aspek Perpajakan Atas Aksi Korporasi PT Ciputra Development Tbk (CTRA). *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i1.351>
- Maulana, M. A. (2023). Potensi Negara G20 sebagai Solusi Penumpas Persampahan Kabupaten Sidoarjo untuk Mendukung Laju Ekonomi. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 11(2), 204–214. <https://doi.org/10.14710/jwl.11.2.204-214>
- Maulana, M. A., & Multazam, M. T. (2023). Virtual Land: Deciphering Blockchain-Based Property Transactions and Their Legal Implications. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 7(1), 81–99. <https://doi.org/10.25072/jwy.v7i1.574>